

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

УДК: 616.366-003.7+ 616.366-089.87+ 616.367-089.85

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

DSc, professor

MUKHIDDINOV Bobur Xuroz Ugli

Basic doctoral student

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS

For citation: Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A. Assessment of renal dysfunction in young patients with acute coronary syndrome as an independent predictor of disease prognosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.50-58

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14179190>

ANNOTATION

The article analyzes clinical materials based on the results of a comprehensive examination and treatment of 107 patients with complex forms of gallstone disease, in particular choledocholithiasis. A comparative analysis of the implementation of the standard two-stage and improved one-stage Laparoendoscopic correction of choledocholithiasis was carried out. As a comparative parameter, the duration of surgical interventions, hospitalization and complications after surgery and surgery were adopted. According to the results of our study, it should be noted that the use of a modified simultaneous laparoscopic cholecystectomy method using endoscopic papillosphincterotomy and choledocholitoextraction in patients with cholecystocholedocholithiasis improves the results of surgical treatment and is economically desirable, since it reduces the number of surgeries and hospitalization days for the patient.

Key words: gallstone disease, choledocholithiasis, cholecystectomy, choledocholitoextraction, papillosphincterotomy, Rendez vous technique, Laparoendoscopic appointment.

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович

Д.м.н., профессор

МУХИДДИНОВ Бобур Хуроз угли

Базовый докторант

АСКАРОВ Пулат Азадович

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛАПАРОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДИК В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы клинические материалы, основанные на результатах комплексного обследования и лечения 107 пациентов со сложными формами желчнокаменной болезни, в частности холедохолитиаза. Проведен сравнительный анализ выполнения стандартной двухэтапной и усовершенствованной одноэтапной лапароэндоскопической коррекции холедохолитиаза. В качестве сравнительного параметра были приняты длительность оперативных вмешательств, госпитализация и осложнения после оперативного вмешательства и оперативных вмешательств после операции. Согласно результатам нашего исследования, следует отметить, что применение модифицированного метода одновременной лапароскопической холецистэктомии с использованием эндоскопической папиллосфинктеротомии и холедохолитоэкстракции у пациентов с холецистохоледохолитиазом улучшает результаты хирургического лечения и является экономически целесообразным, поскольку сокращает количество операций и дней госпитализации пациента.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, холецистэктомия, холедохолитоэкстракция, папиллосфинктеротомия, техника рандеву, лапароэндоскопический прием.

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

t.f.d., professor

MUKHIDDINOV Bobur Xuroz Ugli

Tayanch doktorantura

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ БИЛАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ЛАПАРОЭНДОСКОПИК ТЕХНИКАНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

ANNOTATSIYA

Мақолада ўт тош касаллигининг мураккаб шакллари, хусусан холедохолитиаз билан оғриган 107 беморни комплекс текшириш ва даволаш натижалари асосида клиник материаллар таҳлил қилинади. Холедохолитиазни стандарт икки босқичли ва такомиллаштирилган бир босқичли лапароэндоскопик тузатишни амалга оширишнинг қиёсий таҳлили ўтказилди. Қиёсий параметр сифатида жаррохлик аралашувларнинг давомийлиги, касалхонада ётиш ва операция ва операциядан кейинги асоратлар қабул қилинди. Тадқиқотимиз натижаларига кўра шуни таъкидлаш керакки, холецистохоледохолитиаз билан оғриган беморларда эндоскопик папиллосфинктеротомия ва холедохолитоэкстракция ёрдамида ўзгартирилган бир вақтнинг ўзида Лапароскопик холецистэктомия усулидан фойдаланиш жаррохлик даволаш натижаларини яхшилади ва иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир, чунки бу бемор учун операциялар ва касалхонага ётиш кунини камайтиради.

Калит сўзлар: ўт тош касаллиги, холедохолитиаз, холецистэктомия, холедохолитэкстракция, папиллосфинктеротомия, Rendezvous техникаси, лапароэндоскопик рандеву.

Мавзунинг долзарблиги. Ут тош касаллиги (УТК) қорин бўшлиғининг энг кенг тарқалган касалликларидан биридир[4]. УТК шаклларида бири холецистохоледохолитиаз (ХХЛ) бўлиб, у ўт пуфагида ва умумий ўт йўлида ўт тошларининг бир вақтнинг ўзида мавжудлиги билан тавсифланади [7]. Турли муаллифларга кўра, ўт пуфаги ва умумий ўт

йўлида ўт пуфаги тошлар учраши УТК билан беморларнинг 2,8-19% содир бўлиши мумкин [13].

Тошлар умумий ўт йўлида топилгандан сўнг, асоратларни ривожланишига йўл қўймаслик учун уларни олиб ташлаш керак, деб ҳисобланилади. Холангиолитиазнинг оғир асоратлари панкреатит, холангит ёки механик сариқлик синдроми ривожланиши мумкин бўлган ўт йўлларининг обструкцияси каби касалликлардир [5, 10].

Холангиолитиаз учун ўртача хавф гуруҳида у фақат 10-50% ҳолларда бўлиши мумкин [1]. Кўпинча бундай беморлар Лапароскопик холецистектомия (ЛХЭ) пайтида ўт йўлларида конкрементлар мавжудлигини истисно қилиш ёки тасдиқлаш учун интраоператив холангиография (ИХГ) утказадилар, айниқса ўткир холецистит билан оғриган беморларда [2,3].

Лапароскопик холецистектомия, мини-лапаротомия холецистектомияси (МЛХЭ) каби минимал инвазив технологияларнинг пайдо бўлиши нафақат холецистохоледохолитиазни даволаш стратегиясини ўзгартиришга, балки кўп ҳолларда холедохолитиазни даволаш учун минимал инвазив усуллардан фойдаланиб конкрементларни олиб ташлаш имконини берди: холедохолитокстракция билан эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) [6].

Ҳозирги вақтда холецистохоледохолитиазли беморларни даволашнинг икки босқичли стратегия қабул қилинган, уни икки усулда қўллаш мумкин:

- 1-variant - биринчи навбатда транспапилляр аралашув амалга оширилади (холедохолитокстракция билан ЭПСТ), кейин холецистектомия кечиктирилган асосда амалга оширилади;

- Variant 2- умумий ўт йўли дренажланиб холецистектомия биринчи бўлиб амалга оширилади, сўнгра ўт йўлларининг трансфистул ёки транспапилляр санацияси [8].

Ўт копи ва умумий ўт йўллари тошларнинг комбинацияланган бўлиши беморларни бир вақтнинг ўзида даволаш икки босқичли усулига алтернатив ҳисобланади. Техника иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир, чунки у стационар даволаниш муддатини қисқартиради, ҳар бир бемор учун операциялар сонини камайтиради, ЭПСТ билан боғлиқ асоратларни ривожланиш хавфини камайтиради ва гепатикохоледох санациясида юқори даражасига эга [14].

Холецистохоледохолитиаз билан оғриган беморларни бир босқичли даволашнинг бир неча турлари мавжуд. Ушбу турдаги жарроҳлик даволаш шаклларида бири лапароэндоскопик рандеву (ЛЕРВ) ҳисобланади. ЛЕРВ -бу умумий ўт йўллари тошларга бир босқичли комбинацияланган Лапароскопик ва транспапилляр эндоскопик йул билан кириш. Жарроҳлик аралашуви кетма-кет даволанишга самарали алтернатив бўлиб, бу қўшимча равишда ошқозон ости безининг асосий каналининг бехосдан ретроград кануляцияси ва контрасти хавфини камайтиради ва шу билан операциядан кейинги панкреатит хавфини камайтиради. ЛЭРВ ёндашувининг афзалликлари ушбу жарроҳлик аралашув усулини қўллаган ва таҳлил қилган кўплаб муаллифлар томонидан баён етилган. Энг машҳур икки босқичли даволаш (ЭПСТ билан эндоскопик ретроград холангиопанкреатография (ЭРХПГ), сўнгра ЛХЭ) билан солиштириганда энг муҳим афзалликлар асоратлар, айниқса операциядан кейинги панкреатит, юқори муваффақият даражаси ва беморнинг касалхонада қолиш вақтининг камайиши ҳисобланади [6, 12].

Тадқиқот мақсади. Холедохолитиазнинг ўртача хавфи ва УТК билан оғриган беморларни жарроҳлик даволаш натижалари яхшилаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотга киритилган холецистохолангиолитиаз билан беморлар гуруҳи 107 кишидан иборат эди. Беморлар қуйидагича 2 гуруҳга бўлинган:

1. Биринчи гуруҳ гибрид жарроҳлик аралашуви — Rendezvous техникаси ёрдамида лапароскопик холецистектомия ва эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЛЭРВ гуруҳи) билан холедохолитокстракция бажарилган 55 бемордан иборат эди.

2. Иккинчи гуруҳ 52 бемордан иборат бўлиб, уларда умумий ўт йўлидан конкрементларни олиб ташлаш учун транспапилляр аралашув амалга оширилди — холедохолитозэкстракция билан эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ гуруҳи).

Гуруҳларда беморларнинг жинси ва ёш тузилиши бўйича тақсимланиши 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал-тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг жинси ва ёши

Характеристика	Асосий гуруҳ (ЛЭРВ) n=55	Кузатув гуруҳи (ЭПСТ), n=52	P
Эркаклар, n (%)	17 (31,0)	18 (34,6)	1,000
Ёши, Me(IQR)	60,00 (52,00;69,00)	66,00 (47,00; 86,00)	0,230

Эслатма: * — Me — медиана, IQR — интерквартил оралиги.

Умумий гуруҳда аёллар эркакларникига караганда 2,4 баравар кўп эди (аёл беморларнинг 71,0% ва эркак беморларнинг 29,0%). Бундай маълумотлар холецистохоледохолитиаз [66, 92, 105] тарқалишининг эпидемиологик кўрсаткичларига мос келади. Иккала тадқиқот гуруҳида ҳам аёллар устунлик қилишди, биринчи гуруҳда уларнинг улуши 69,7% (23 бемор), иккинчисида — 72,4% (21 бемор). ЛЭРВ гуруҳида эркаклар ва аёлларнинг нисбати 1:2,3 (мос равишда 30,3% ва 69,7%), иккинчи гуруҳда — 1:2,6 (мос равишда 27,6% ва 72,4%). Тадқиқот гуруҳлари жинси бўйича таққосланди; p= 1000.

Тадқиқотга киритилган беморларнинг ёши 22 ёшдан 92 ёшгача бўлган. Биринчи гуруҳда беморларнинг ёши 22 ёшдан 85 ёшгача, ўртача 59.00 (IQR 54.00; 68.00); иккинчи гуруҳда беморларнинг ёши 22 ёшдан 92 ёшгача, Me — 69.00 (IQR 46.00; 84.00). Тадқиқот гуруҳларидаги ёш тузилиши таққосланди; p= 0.230.

Беморларни касалхонага ётқизиш қилиш тартибига кўра тақсимлаш 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал-беморларни касалхонага ётқизиш тартибига кўра тақсимлаш

	Асосий гуруҳ (ЛЭРВ) n=55	Кузатув гуруҳи (ЭПСТ), n=52	P
Режали равишда госпитализация, n (%)	22 (40,0)	5 (9,6)	0,003
Шошилинч равишда госпитализация, n (%)	33 (60,0)	47 (90,4)	

Беморларнинг аксарияти (75,8% (47)) шошилинч кўрсатмалар учун касалхонага ётқизилган, бу маълум даражада холецистохоледохолитиаз муаммосининг долзарблигини кўрсатади ва бундай беморларни даволашдаги қийинчиликларни тавсифлайди. Умумий гуруҳдаги режалаштирилган ва шошилинч беморларнинг нисбати 1:3 ни ташкил етди (мос равишда 24,2% ва 75,8%). 1-гуруҳда (ЛЭРВ) бу кўрсаткич 1:1,5 эди; иккинчи гуруҳда (ЭПСТ) шошилинч беморларнинг улуши сезиларли даражада устун келди — 93,1%. Бу фарқ ЭПСТ гуруҳидаги беморларга кечаю кундуз жарроҳлик ёрдами кўрсатилганлиги ва ЛЭРВ гуруҳининг беморлари кундузги иш куни давомида тажрибали мутахассисларнинг тор доираси иштирокида операция қилинганлиги билан боғлиқ.

Ўрганилган гуруҳларда ўт тош касаллигининг хусусиятлари 3-жадвалда келтирилган.

3- жадвал — Беморлар гуруҳида ўт тош касаллигининг хусусиятлари

	Барча беморлар, n= 107 (%)	1 гуруҳ (ЛЭРВ), n= 55 (%)	2 гуруҳ (ЭПСТ), n= 52 (%)
Ўт халтада узгаришларга кура:			
-сурункали	27 (25,8)	22 (40,0)	5 (9,7)
-уткир	80 (74,2)	33 (60,0)	47 (90,4)
P		p=0,011	
Холедохолитиаз асоратлари:			
-механик сариклик	74 (69,1)	31 (56,3)	43 (82,6)
P		p=0,024	

Биринчи гуруҳда ўт пуфаги деворида ўткир ўзгаришлар бўлган беморлар сони сурункали беморларга нисбатан 60,6% ва 39,4% ни ташкил этди. Иккинчи гуруҳдаги асосий қисм (89,7%) ўт пуфагида катарал ўзгаришлар бўлган беморлар эди. Ўт пуфаги деворидаги ўзгаришларнинг характериға кура гуруҳлар таққосланмайди; $p = 0,011$.

Иккала гуруҳнинг барча беморлари холангиолитиаз ривожланишининг ўртача хавфи бўлган гуруҳға тегишли эди.

Беморларнинг биринчи гуруҳида холецистохоледохолитиаз коррекцияси рентген комплексидадан фойдаланмасдан, Rendezvous техникаси ёрдамида модифицирланган гибрид лапароскопик жарроҳлик аралашуви ёрдамида амалға оширилди. Ушбу жарроҳлик аралашув пайтида ўт пуфаги лапароскопик усулда олиб ташланди ва умумий ўт йўллари БСДК орқали эндоскопик кириш орқали тозаланди.

Операцияда иккита операцион гуруҳ иштирок этди — хирургик ва эндоскопик. Аралашув УСВ ва трахея интубацияси билан умумий анестезия остида амалға оширилди. Бемор операция столиға юкориға караган, оёқлари очилган ҳолатда ("французча позиция") еткизилди, кўкрак қисми 15-20 даражаға кўтарилди (G.R. Fowler позицияси), операция столи 10-15 даража чап томонға эгилтирилди.

Расм.1. Операцион гуруҳлар ва жиҳозларнинг жойлашуви.

Жамоалар шундай жойлаштирилганки, на жарроҳ, на эндоскопистнинг кузатув бурчаклари нисбати ва оператив таъсирлар стандарт жарроҳлик аралашувларга нисбатан ўзгармади (1-расм). Бундан ташқари, жарроҳ эндоскопик монитorda эндоскопистнинг ҳаракатларини кузатиш орқали унинг манипуляциясини бемалол бошқариши мумкин эди.

Жарроҳлик аралашуви шартли равишда кетма-кет тўрт босқичга бўлинган: 1) биринчи лапароскопик босқич; 2) лапароскопик ва эндоскопик жамоанинг биргаликдаги иш босқичи (Rendezvous); 3) эндоскопик босқич; 4) иккинчи лапароскопик босқич.

Veress игнаси билан киндик ҳалқаси юкорисидан параумбликал корин бўшлиғи пункцияси амалга оширилди. Қорин олд деворидан ўтишини назорат қилиш учун "икки марта босиш" усули қўлланилди, сўнгра 12 мм сим. уст.гача булган босимгача пневмоперитонеум ҳосил килинди. Холецистэктомия қилиш учун одатий нуқталарга тўртта трокар ўрнатилди. Ўт пуфагининг бўйин соҳасидаги анатомик тузилмалари ажратилди (Calot учбурчаги). Ут пуфагининг ўртасигача висцерал кават очилди, ўт пуфагининг бўйни ва танаси жигар ётогидан ажратилди. Ут копи артерияси ажратилгандан сўнг, у 5 мм титан клипси ердамида қисилди ва L-шаклидаги илгак билан монополяр кесиш орқали кесилди. Кейин ductus systicus максимал даражада ажратилди. Оператив аралашувининг иккинчи босқичида (Rendezvous) жарроҳлик ва эндоскопик гуруҳларнинг биргаликдаги иши зарур. Жарроҳ илгари қўйилган клипси остидан ductus systicusни кесиб, узунлиги 450 см, ҳажми 0,035 Fr булган эндоскопик ипни 3 мм диаметрли трокар орқали ут копи каналига утказди. Кейин у 12 бармоқ ичак катта сургичи орқали ўн икки бармоқли ичак бўшлиғига антеград тарзда ўтказди (расм. 2).

Расм.2. 12 бармоқ ичак бўшлиғига эндоскопик ипни ўтказиш.

Эндоскопик ип 12 бармоқ ичак катта сургичи орқали ўтгандан сўнг, эндоскопист 12 бармоқ ичакга видеодуоденоскопни одатий тарзда ўтказди ва ип жойлашган бушликни куради ва 12 бармоқ ичак бушлигида модифицирланган эндоскопик туткич ердамида ушланди (3-расм).

Расм.3. 12 бармоқ ичак бушлигида эндоскопик ипни ушлаш.

Папиллотом эндоскопик ип ёрдамида катта сургичдан утказилди, холедохнинг селектив интубацияси амалга оширилди. Ретроград эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) стандарт усулда амалга оширилди. Кейин папиллотом олиб ташланди, ўт йўлларида эндоскопик ип қолди. Сафро каналларидан тошлар олиб ташланганидан сўнг, жарроҳлик гуруҳи яна операцияга жалб қилинди. Барча беморларга назобилиар дренаж қолдирилди.

Тўртинчи босқичда "бўйинчасидан" лапароскопик холецистектомия амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокама. Ҳисобга олинган асосий хусусиятларга кўра: жинси, ёши, бирга келадиган патологиянинг мавжудлиги, қондаги яллиғланиш синдромининг оғирлиги, амилаза, мочевино, ПТИ даражаси, гепатикохоледохнинг диаметри, конкрементлар ҳажми бўйича иккала гуруҳ ҳам статистик жиҳатдан таққосланади.

Олинган фарқлар: касалхонага ётқизиш тартибида, ўт пуфаги деворидаги яллиғланишнинг оғирлиги ва қон зардобидидаги билирубин даражаси операциядан кейинги ЭПСТ билан боғлиқ асоратларни ривожланиши учун даволаш натижасини ва уларнинг оғирлигини баҳолашга халақит бермайди.

ЛЭРВ ва ЭПСТ гуруҳларида интраоператив даврнинг бориши холедохолитоэкстракция билан эндоскопик папиллосфинктеротомия давомийлиги; транспапилларар босқич билан боғлиқ интраоператив асоратлар таққосланди

ЛЭРВ гуруҳида холедохолитоэкстракция билан ЭПСТнинг ўртача давомийлиги 15,0 (IQR 10,0; 20,0) дақиқани ташкил этди. ЭПСТ гуруҳида умумий ўт йўлидан тошларни олиб ташлаш билан сфинктеротомия қилишнинг ўртача вақти 30,0 минутни ташкил этди (IQR 20,0; 45,0). Шундай қилиб, ЛЭРВда транспапилляр босқични бажариш учун ўртача 2 баравар кам вақт керак бўлди; $p < 0.001$.

Эндоскопик ретроград папиллосфинктеротомия билан боғлиқ интраоператив асоратлар (қон кетиш, конкремент саватнинг интраоператив "тикилиши", ретродуоденал тешилиш) иккала гуруҳда ҳам кузатилмади.

ЛЭРВ ва ЭПСТ гуруҳларида операциядан кейинги давр транспапилляр босқич билан боғлиқ операциядан кейинги асоратларнинг мавжудлиги ва оғирлигига қараб таққосланди; интенсив терапияга ётқизиш частотаси ва интенсив терапияда қолиш муддати; ўт йўлларини реабилитация қилишнинг муваффақияти; касалхонага ётиш давомийлиги.

Транспапилляр аралашувни бажариш техникаси билан боғлиқ панкреатит ривожланиши учун хавф омилларининг ҳеч бири асосий гуруҳнинг 55 беморларида аниқланмади. Постманипуляцион панкреатитнинг ривожланиши учун хавф омилларининг аксарияти катта сургичга ретроград таъсир қилиш билан боғлиқ бўлиб, бу ЭПСТни Rendezvous техникасида бажаришда истисно қилинади.

Шундай қилиб, таҳлил натижасида гуруҳларда операциядан кейинги асоратларнинг умумий сонининг частотасида статистик жиҳатдан муҳим фарқлар аниқланди; $p = 0,017$ ва операциядан кейинги ЭПСТ билан боғлиқ панкреатитнинг ривожланиши; $p = 0,044$. Операциядан олдинги ЭПСТни амалга оширишда операциядан кейинги асоратларни ривожланиш эҳтимоли 6,98 баравар ошди (95% СИ: 1,4-35,7), операциядан кейинги панкреатитни ривожланиш эҳтимоли 8,35 баравар ошди (95% СИ: 0,94-74,1), бу лапароскопик рандеву техникаси хавфсизлигини ва стандарт эндоскопик папиллосфинктеротомиядан устунлигини кўрсатади.

Реанимация ва интенсив терапия бўлимида операциядан кейин ЛЭРВ гуруҳидан 10 (18,2%) одам ва ЭПСТ гуруҳидан 2 (3,6%) бемор кузатилди; $p = 0,109$. Беморнинг реанимацияда қолишининг ўртача давомийлиги иккала гуруҳда ҳам 1,0 (IQR 1,0; 1,0) эди; $p = 0,683$. ЛЭРВ гуруҳидаги реанимация бўлимига ётқизилган беморларда SOFA индекси ўртача 3,0 балл (IQR 1,25; 4,0) ва ЭПСТ гуруҳида — 3,0 (IQR 3,0; 3,0); $p = 1000$. Иккала гуруҳда ҳам SOFA индекси паст баллга эга, бу кўп орган етишмовчилигининг оғирлик даражаси паст эканлигини кўрсатади. Иккала гуруҳдаги APACHE II шкаласи бўйича реанимация беморларининг ҳолатини баҳолаш бизга ЛЭРВ ва ЭПСТ гуруҳларида мос равишда 9,00 (IQR 8,00; 12,25) ва 11,0 (IQR 11,0; 11,0) паст балл берди; $p = 0.614$, бу ёмон натижанинг паст прогнозини кўрсатади.

Иккала гуруҳнинг барча беморларида эндоскопик папиллотомия ўтказилди, транспапилляр аралашувнинг ушбу босқичдаги муваффақиятсизликлар кузатилмади.

Асосий гуруҳдаги бир босқичда ўт йўллари санациясининг муваффақият даражаси статистик жиҳатдан юқори бўлди ва 85,7% ни (47 бемор) ташкил этди, ЭПСТ гуруҳида бу кўрсаткич 67,7% (35 бемор), $p = 0,035$.

ЛЭРВ гуруҳининг 8 (14,3%) беморларида ва ЭПСТ гуруҳининг 15 (29,1%) беморларида бирламчи транспапилляр аралашув билан тўлиқ санация қилиш иложи булмади.

Лапароэндоскопик рандеву гуруҳидаги беморларни касалхонага ётқизиш давомийлиги 4 кундан 14 кунгача, ЭПСТ гуруҳида 4 кундан 21 кунгача бўлган. Асосий гуруҳдаги ўртача ётоқ куни 7,0 кун (IQR 6,0; 8,0) ва ЭПСТ гуруҳида - 8,0 кун (IQR 5,0; 11,0), $p = 0,100$.

ЛЭРВ гуруҳининг 29 (87,9%) беморларида ва ЭПСТ гуруҳининг 20 (69,0%) беморларида операциядан кейинги давр асоратларсиз давом этди, уларнинг барчаси яшаш жойида жарроҳ ва гастроэнтеролог назорати остида қониқарли ҳолатда чиқарилди. Асосий гуруҳдаги ушбу беморларда касалхонада қолишнинг ўртача давомийлиги 6,0 ётоқ кунини (IQR 5,0; 8,0), назорат гуруҳида - 7,5 ётоқ кунини (IQR 5,0; 9,25) ташкил этди. ЛЭРВ гуруҳининг 4 (12,1%) беморларида операциядан кейинги асоратларнинг ривожланиши стационар даволаниш давомийлигининг статистик жиҳатдан 13,0 ётоқ кунгача (IQR 11,5; 14,0), $p = 0,003$ га ошишига олиб келди. ЭПСТ гуруҳининг 9 (31,0%) беморларида асоратларнинг ривожланиши касалхонага ётқизишнинг статистик жиҳатдан сезиларли узайишига олиб келмади ва 10,0 ётоқ кунини (IQR 7,0; 16,0), $p = 0,274$ ни ташкил этди.

Хулоса. Тадқиқотимиз натижаларига кўра шуни таъкидлаш керакки, холецистохоледохолитиаз билан оғриган беморларда модифицирланган бир моментли Rendezvous техникасида эндоскопик папиллосфинктеротомия билан лапароскопик холецистектомия ва холедохолитоэкстракция усулидан фойдаланиш жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилади ва иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир, чунки бу бемор учун операциялар ва касалхонага ётиш куни сонини камайтиради.

IQTIBOSLAR | СНОЧКИ | REFERENCES:

1. Abramova A. G. The importance of minimally invasive methods in the treatment of complicated forms of cholelithiasis: dis. – Yaroslavl State Medical University of the Ministry of Health of Russia, 2017 (in Russ).
2. Mukhiddinov B.X., Kurbaniyazov Z.B., Askarov P.A. Modern approaches to surgical treatment of cholecystocholeolithiasis // *Biology and medicine*. 6 (150), 459-465 (in Russ).
3. Teremov S. A., Mukhin A. S. Experience of surgical treatment of patients with complicated forms of gallstone disease // *Bulletin of Experimental and Clinical Surgery*. – 2013. – vol. 6. – No. 3. – pp. 399-404 (in Russ).
4. Kurbaniyazov Z. B., Askarov P. A. analysis of the results of surgical treatment of patients with damage to the thoracic bile ducts // *achievements of clinical and Experimental Medicine*. – 2018. – №. 1. - p.94-100 (in Russ).
5. Sotnichenko B. A., Makarov V. I., Savintseva N. V. Endovideosurgical treatment of patients with complicated forms of acute cholecystitis // *Annals of surgical hepatology*. – 2007. – vol. 12. – No. 2. – pp. 75-78 (in Russ).
6. Khodjimatomov G. M. et al. Comparative assessment of surgical methods of treatment of patients with acute calculous cholecystitis complicated by mechanical jaundice // *Lymphology: from basic research to medical technologies*. – 2016. – pp. 250-252 (in Russ).
7. Lupaltsov V. I. et al. Modern aspects of surgical tactics in the treatment of patients with cholelithiasis complicated by mechanical jaundice // *Orenburg Medical Bulletin*. – 2016. – Vol. 4. – №. 3 (15). – Pp. 51-53 (in Russ).
8. Repin V. N. et al. Two-stage endoscopic operations in complicated cholelithiasis // *Medical Almanac*. – 2008. – No. 1. – pp. 54-55 (in Russ).

9. Kurbaniyazov Z. B. et al. The effectiveness of using minimally invasive methods of surgical treatment of patients with acute destructive cholecystitis //Academic Journal of Western Siberia. – 2013. – vol. 9. – No. 4. – pp. 56-57 (in Russ).
10. Kurbaniyazov Z. B., Arziev I. A., Askarov P. A. Improvement of surgical tactics in correction of bile discharge after cholecystectomy using minimally invasive technologies //Bulletin of Science and Education. – 2020. – №. 13-3 (91). – Pp. 70-74 (in Russ).
11. Akbarov M. M. et al. Transplantology: a requirement of the time or the next evolutionary step of high-tech surgery? //journal of education and scientific medicine. – 2022. – №. 1. – C. 15-23.
12. Sahoo M.R., Kumar A.T., Patnaik A. Randomised study on single stage laparo-endoscopic rendezvous (intra-operative ERCP) procedure versus two stage approach (pre-operative ERCP followed by laparoscopic cholecystectomy) for the management of cholelithiasis with choledocholithiasis. Journal of Minimal Access Surgery, 2014, № 10, pp. 139–143. <https://doi.org/10.4103/0972-9941.134877>
13. Sahu D., Mathew M.J., Reddy P.K. Outcome in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Following ERCP; Does Timing of Surgery Really Matter? J Minim Invasive Surg Sci., 2015, № 4, e25226.
14. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos) / Yokoe M., Hata J., Takada T. [et al.] // J Hepatobiliary Pancreat Sci. - 2018. - Vol. 25 (1). - P. 41-54. - Doi: 10.1002/jhbp.515.
15. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Т. 7. – No. 1

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000